

VAN DE REDACTIE

In Memoriam Prof. Dr. H. J. van der Schroeff

Professor Dr. H. J. van der Schroeff is op 24 april 1974 op 73-jarige leeftijd overleden.

Het geheel onverwacht heengaan van het eminente uitgetreden lid onzer redactie, Han van der Schroeff, heeft ons - leden van de huidige redactie - met een schok overvallen. Van der Schroeff was in de wereld van de Bedrijfshuishoudkunde en de Accountancy zulk een markante en excellerende persoonlijkheid, dat zijn verscheiden een leegte laat, welke zich nog maar moeilijk laat beseffen.

Duidelijk gesitueerd in de „Amsterdamse School”, bouwde hij voort op de hechte fundamenteën, gelegd door de grote leermeester Th. Limperg Jr. Daarbij ontwikkelde Van der Schroeff zich van een voortreffelijk vastlegger van de verworvenheden van die School tot een voortstuwder, aanpasser en soms ook vernieuwer daarvan, met een bij het stijgen van de jaren toenemende animo tot publiceren op het brede terrein van zijn theoretische kennis en belangstelling. En dat alles gesteund door een bijzonder vlotte pen (ook toen zijn handen hem niet meer toestonden die pen fysiek te voeren) en een heel aparte, van veel eruditie en humor getuigende, stijl van voordragen en doceren, welke de artistieke facetten van zijn veelzijdige persoonlijkheid verrieden. Het is daarom niet te verwonderen dat Van der Schroeff in de allereerste plaats in ruime mate bewondering en dankbaarheid heeft geoogst bij de grote aantallen leerlingen, waaronder bovenal de promovendi, die hij gedurende de jaren van zijn hoogleraarschap aan de Amsterdamse Universiteit, d.i. van 1946-1970, op onnavolgbare wijze in de geheimen der Bedrijfshuishoudkunde heeft ingewijd. Hij wist een grote wetenschappelijke productiviteit te paren aan een evenzeer grote didactische begaafdheid; zijn artistieke, bestuurlijke en sociale vaardigheden moeten hier helaas onbesproken blijven. De aandacht zij nog slechts gericht op Van der Schroeffs specifieke betekenis voor het MAB.

Van 1946, bij de na-oorlogse herverschijning van het blad, tot 1965 heeft Van der Schroeff deel uitgemaakt van de redactie. Doch reeds vóór die tijd, met name in de jaren 1940-1942, publiceerde hij enkele artikelen in het MAB t.w.:

- De rentekosten in het kader van de theorie der vervangingswaarde (1940).
- Omlooptijd van het vermogen en vervangingsverplichting (1941).
- De structuur van de afzet m.b.t. de verbijzondering der kosten in het seizoenbedrijf (1942).

Tijdens het redacteurschap en daarna verschenen in het MAB de navolgende - op een breed terrein van Bedrijfshuishoudkunde en Accountancy betrekking hebbende - artikelen van betekenis:

- De verbijzondering in de uitoefening van het accountantsberoep (1947).
- Een pleidooi voor de invoering van de „controllers” functie (1953).
- Rondom het winstprobleem (1957).
- Herwaardering van duurzame productiemiddelen (1958).
- Staforganen en staffuncties in de organisatie (1958).
- Schoonheidsgebreken in de theorie van de vervangingswaarde (1964 - antwoord aan Van Muiswinkel).
- Vervangingswaarde-theorie en winstprobleem (1968).
- Winstbepaling en financieringsstructuur (1969).
- Vervangingswaarde, vermogensaanpassing en winstbepaling (febr. 1974).

In 1965, bij zijn uittreden uit de redactie, werd daarover namens de overblijvende leden onder meer geschreven:

„Hij heeft in de loop der jaren velen door zijn interessante en leesbare artikelen weten te boeien; ook aan het zuiver redactionele werk . . . heeft hij steeds op zeer substantiële en voortreffelijke wijze deelgenomen . . . Hij was een mild en toch scherp beoordeelaar van ingezonden bijdragen. Menig jong auteur zal later met dankbaarheid terugdenken aan de verhelderende en opbouwende critiek door Van der Schroeff op zijn werk geleverd. Van der Schroeff was iemand die aan de redactievergaderingen kleur gaf

Die „kleur” is thans voor allen die Van der Schroeff gekend hebben, met hem gewerkt en geleefd hebben, voor altijd verloren gegaan. De redactie van het MAB gedenkt zijn fascinerende persoonlijkheid in grote dankbaarheid.